

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

QISHLOQ XO'JALIGIDA KARTOSHKA ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYASI

UO'T: 338.32.053.4

Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li
SamATI magistranti

Muratov Shukrullo Abduraimovich
Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik
kadrlar tayyorlash sektori boshlig'i,
PhD, SamATI

Annotatsiya: Mazkur maqolada tomorqa xo'jaliklarida kartoshka yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqotda Samarqand viloyati Oqdaryo va Jomboy tumanlaridagi 120 nafar tomorqa yer egalari olingan ijtimoiy so'rovnoma ma'lumotlaridan foydalanilgan. Tahlilda Cobb-Douglas ishlab chiqarish funksiyasidan foydalanilgan. Tomorqa yer egalari tomonidan kartoshkachilikda organik va mineral o'g'itlardan foydalanishni 1 birlikka oshirish yalpi kartoshka hosilini mos ravishda 8,9% va 15,3% ga oshirishni ilmiy asoslash imkonini berdi. Olingan tahlil natijalari asosida ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tomorqa xo'jaligi, iqtisodiy baholash, kartoshka, organik va mineral o'g'itlar, Cobb-Douglas ishlab chiqarish funksiyasi.

Abstract: This article examines the economic efficiency of potato cultivation in household plots. The study utilizes data from a social survey of 120 household landowners in the Okdarya and Jomboy districts of the Samarkand region. The Cobb-Douglas production function was employed in the analysis. It was scientifically proven that increasing the use of organic and mineral fertilizers by farmers in potato cultivation by 1 unit raises the total potato yield by 8.9% and 15.3%, respectively. Based on the analysis, scientifically based proposals and recommendations are provided.

Key words: small household farms, economic assessment, potatoes, organic and mineral fertilizers, Cobb-Douglas production function.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрена экономическая эффективность выращивания картофеля в приусадебных хозяйствах. В исследовании использованы данные социального опроса, полученные от 120 приусадебных землевладельцев Оқдарьинского и Джомбойского районов Самаркандской области. В анализе использовалась производственная функция Кобба-Дугласа. Научно доказано, что увеличение использования аграриями органических и минеральных удобрений при возделывании картофеля на 1 единицу увеличивает общий урожай картофеля на 8,9% и 15,3% соответственно. По результатам анализа даны научно обоснованные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: приусадебные хозяйства, экономическая оценка, картофель, органические и минеральные удобрения, производственная функция Кобба-Дугласа.

KIRISH

Tomorqa xo'jaliklarining barqaror rivojlanishi aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, atrof-muhitni saqlash va himoya qilishda, shuningdek, kambag'allikni qisqartirishda muhim ahamiyatga egadir [1]. Dunyo bo'ylab kambag'al aholining deyarli 80 foizi qishloq joylarda yashab, asosiy faoliyatini qishloq xo'jaligi bilan bog'lagan [2, 3]. Qishloq aholisi orasida 1,5 milliardga yaqini tomorqa xo'jalik faoliyatidan kun kechirmoqda [4]. So'nggi yillarda dunyo aholisi o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash zarurati kuchaymoqda [5].

O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda tomorqa xo'jaliklarining salmog'i 65,1% ni tashkil etib, mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi [6]. Bugungi kunda tomorqa xo'jaliklari soni 4769 mingga yetgan bo'lib, bu 2010-yilga nisbatan qariyb 1,2 baravar ko'pdir. O'zbekistonda qishloq xo'jaligida foydalani-ladigan yer maydoni 3686,7 ming gektarni tashkil etib, uning 13,0 foizi tomorqa xo'jaliklari uchun ajratilgan ekin maydonlari hisoblanadi [7]. Mamlakatimiz aholisi non va non mahsulotlaridan keyin ikkinchi o'rinda kartoshka mahsulotini ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda ichki talab miqdorining yetarli darajada qondirilmagani sababli kartoshka mahsuloti qo'shni mamlakatlardan import qilinmoqda. Shu sababli, qishloq xo'jaligida, xususan, tomorqa xo'jaliklarida kartoshka yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish samara-dorligini baholash muhim ahamiyatga ega.

Mazkur ilmiy tadqiqot ishining asosiy maqsadi tomorqa xo'jaliklarida kartoshka yetishtirish samaradorligini iqtisodiy jihatdan baholash va ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar qator olimlar tomonidan olib borilgan. Jumladan, S. Rasulov qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirishda intensiv texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, kartoshka yetishtirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi va resurslardan samarali foydalanishga imkon yaratadi. Bu yondashuv, ayniqsa, resurslari cheklangan hududlarda samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Ahmedov esa kartoshka ishlab chiqarishda ekologik omillar va ularning ta'sirini o'rganib, tuproq va suv resurslarining samaradorligini oshirish zarurligini qayd etadi. Uning fikricha, kartoshka hosildorligini oshirish uchun tuproq unumdorligini yaxshilash, sug'orish tizimlarini takomillashtirish va agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish muhimdir.

N. Yusupov qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish funksiyalari nazariyasini ishlab chiqib, kartoshka yetishtirishda texnologik va iqtisodiy omillarni tizimli ravishda o'rganishni taklif etadi. Bu yondashuv ishlab chiqarish jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

J. Mamatqulov kartoshka ishlab chiqarish funksiyasini o'rganishda resurslarning optimal taqsimlanishiga e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlari kartoshka yetishtirishda ishchi kuchi, texnika va o'g'itlardan to'g'ri foydalanish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, X. Abdullayev kartoshka yetishtirishda raqamli texnologiyalarni qo'llashning ahamiyatini o'rgangan va raqamli kuzatuv tizimlari hosildorlikni prognoz qilishda samarador ekanligini ta'kidlagan.

Ushbu tadqiqotlar kartoshka ishlab chiqarish funksiyasini o'rganishda ilmiy asos va amaliy tavsiyalarni shakllantirib, qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan yechimlarni taklif qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishlarini amalga oshirishda kartoshka yetishtirish funksiyasini o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy metodologiyaning keng qo'llaniladigan usullaridan foydalanilgan holda tahlil olib borildi. Kartoshka ishlab chiqarish samaradorligi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlashda umumiylikdan xususiylikka yoki aksincha yo'nalishda deduktiv va induktiv yondashuvlardan foydalanish samarali natijalar berdi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonini tizimli tahlil qilishda abstrakt-mantiqiy fikrlash usulining o'rni katta bo'ldi. Ilmiy tahlil davomida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, sintez va tahlil kabi ilmiy usullar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kartoshkachilikda ishlab chiqarish samaradorligini o'rganishda va unga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baho berishda Oqdaryo va Jomboy tumanlaridagi kartoshka yetishtiruvchi tomorqa yer egalariidan olingan ijtimoiy so'rovnoma ma'lumotlaridan foydalanildi. Ijtimoiy so'rovnomada 120 nafar respondent qatnashgan bo'lib, ulardan 58 nafari kartoshka mahsulotini yetishtirishda asosiy ekin sifatida qaraydi. Ushbu so'rovnoma orqali tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka yetishtirishda yalpi hosil, oila a'zolari soni, yoshi, tomorqa yer egasining ta'lim darajasi, kartoshka ekin maydoni, organik va mineral o'g'itlar, urug'lik sarfi kabi ko'rsatkichlar yig'ildi. Shuningdek, kartoshka yetishtirishda suv ta'minoti holati ham baholandi.

Kartoshka yetishtirishda resurslar: ekin maydoni m²da, organik va mineral o'g'it hamda urug'lik sarfi miqdor ko'rsatkichda olindi (1-jadval).

1-jadval. O'zgaruvchilarning statistik tasnifi.

O'zgaruvchilar	O'rtacha	St.og'ish	Min	Max
Yalpi hosil, kg	851.638	541.225	120	2800
Ekin maydon, m ²	296.414	176.445	50	820
Organik o'g'it, kg	1125.172	956.43	150	4000
Mineral o'g'it, kg	26.293	13.297	10	70
Urug'lik, kg	108.276	58.057	20	300
Suv ta'minoti	.466	.503	0	1
Oilalar a'zolari	5.931	1.197	4	9

Yosh, yil	50.259	8.37	31	63
Ta'lim	1.19	.545	1	3
ln_yah	6.544	.668	4.787	7.937
ln_maydon	5.518	.61	3.912	6.709
ln_organik	6.631	.942	5.011	8.294
ln_mineral	3.147	.505	2.303	4.248
ln_urug'lik	4.548	.537	2.996	5.704
ln_a'zolar	1.76	.203	1.386	2.197
ln_yosh	3.902	.178	3.434	4.143

Tomorqa xo'jaliklarida o'rtacha yetishtirilgan kartoshka miqdori 851,6 kg.ni tashkil etib, eng yuqori yalpi kartoshka hosili 2800 kg.ni tashkil etdi. Ushbu olingan yalpi kartoshka hosili bevosita kartoshka ekin maydoni hajmiga bog'liqdir. Tahlil natijalari aniq bo'lishi uchun tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka ekilgan maydonlarning uzunligi va kengligining ko'paytmasi hisoblandi. Natijada, kartoshka ekin maydonlarining o'rtacha hajmi 296,4 m² ni tashkil etdi. Tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka ekin maydonlariga o'rtacha 1125,17 kg organik o'g'it sarflangan bo'lsa, mineral o'g'itlar va kartoshka urug'i mos ravishda 26,29 kg va 108,27 kg miqdorda ishlatilgan.

Omillar ta'siriga iqtisodiy baho berishda Kobb-Douglas ishlab chiqarish funksiyasidan foydalanildi [8,9].

$$y = a_0 x_1^{a_1} x_2^{a_2} \quad (1)$$

Bunda, a_0 , a_1 va a_2 ishlab chiqarish funksiyasining parametrlari hisoblanadi. Kobb-Douglas ishlab chiqarish funksiyasi orqali tomorqa xo'jaliklarida kartoshka yetishtirishdan olingan natija va resurslar sarfi fizik miqdorda olinib tahlil etildi. Bunda kartoshka yetishtirish uchun resurslardan foydalanish holati va resurslar hissasi, shuningdek, ularning muhimlik darajasi baholandi [10].

Kobb-Douglas ishlab chiqarish funksiyasidan foydalanilgan holda tomorqa xo'jaliklarida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi ishlab chiqildi.

$$\ln_{yah} = \ln_{o'zgarimas} + \alpha \ln_{maydon} + \beta \ln_{ta'lim} + \lambda \ln_{yosh} + \mu \ln_{a'zolar} + \nu \ln_{organik} + \sigma \ln_{mineral} + \delta \ln_{urug'lik} + \rho \ln_{suv\ ta'minoti} + e_{error} \quad (2)$$

STATA-17 dasturi yordamida bog'liq o'zgaruvchiga, ya'ni kartoshka yalpi hosiliga mustaqil o'zgaruvchilar ta'sirini iqtisodiy baholashda regresiya tahlil vositasidan foydalanildi.

Tahlil natijalariga ko'ra (2-chizma), tomorqa xo'jaliklarida kartoshka ekin maydoni 5 foiz ($p < .05$) aniqlikda statistik muhim ahamiyatga ega bo'lib, kartoshka ekin maydoning 1 birlikka oshishi yalpi kartoshka hosilini 31,1 foizga oshadi. Kartoshka ishlab chiqarishda hosilning oshishiga tomorqa yer egalari va oila a'zolari yoshi statistik muhim ahamiyatga ega emas. Tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka yetishtirishda organik va mineral o'g'itlar sarfini oshirish yalpi kartoshka hosilini oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, organik va mineral o'g'itlar sarfi 5 foiz ($p < .05$)likda statistik muhim ahamiyatga ega bo'lib, kartoshka ekin maydoniga organik va mineral o'g'itlar sarfini 1 birlikka oshirish yalpi kartoshka hosilini mos ravishda 8,9:15,3 foizga oshiradi. Ushbu o'g'itlar sarfini oshishi kartoshka hosildorligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, organik o'g'itlarga nisbatan mineral o'g'itlar kartoshka hosildorligining oshishiga ijobiy ko'chli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka urug'idan foydalanishni 1 birlikka oshirishi yalpi kartoshka hosilini 49,2 foizga oshiradi. Ushbu mustaqil o'zgaruvchi kartoshkachilikda olingan yalpi hosilning oshishida 1 foiz ($p < .01$)likda statistik muhim ahamiyatga ega. Kartoshka ekinini o'z vaqtida sug'orish bevosita uning hosildorligiga ijobiy ta'sir qiladi. Biroq,

tomorqa xo'jaliklarida yetishtiriladigan kartoshka ekiniga o'z vaqtida suv ta'minotining qoniqarli bo'lishi 1 foiz ($p < .01$)likda statistik muhim ahamiyatga ega bo'lib, yalpi kartoshka hosilini 20 foizga oshirish mumkin.

2-jadval. Tomorqa xo'jaliklarida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.

ln_yah	koef.	St.xat	t-qiyamat	p-qiyamat	[95% ishonch oralig'i]	Muhim
ln_maydon	.311	.144	2.16	.036	.022 .6	**
ta'lim	.075	.043	1.73	.089	-.012 .162	*
ln_yosh	.109	.103	1.05	.299	-.099 .317	
ln_a'zolar	-.131	.13	-1.01	.319	-.393 .131	
ln_organik	.089	.039	2.31	.025	.012 .167	**

In_mineral	.153	.071	2.16	.035	.011	.294	**
In_urug'lik	.492	.176	2.80	.007	.139	.846	***
suv_ta'minot	.2	.054	3.72	.001	.092	.309	***
O'zgarmas	1.142	.397	2.87	.006	.344	1.941	***
Mean dependent var	6.544		SD dependent var		0.668		
R-squared	0.959		Number of obs		120		
F-test	146.575		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	-50.840		Bayesian crit. (BIC)		-32.296		

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq aholisi bandligini ta'minlashda tomorqa xo'jaliklari muhim rol o'ynaydi, chunki tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilgan kartoshka mahsuloti oilalarning ichki iste'molini qondirib, ularning daromadini oshirishga xizmat qiladi. Kartoshkachilikda ishlab chiqarish hajmini oshirish va resurslardan samarali foydalanish yalpi kartoshka hosilining ko'payishiga ta'sir ko'rsatadi. Xususan, kartoshka ekin maydoni va kartoshka urug'idan foydalanishni 1 birlikka oshirish yalpi kartoshka hosilini mos ravishda 31,1% va 49,2% ga oshirishi aniqlangan.

Tomorqa yer egalari tomonidan kartoshka yetishtirishda iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari mavjud. Buning uchun kartoshka agrotexnologiyasiga e'tibor qaratish, shuningdek, organik va mineral o'g'itlar hamda kartoshkaning yangi avlod navlarini qo'llash talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. FAO. The State of Food Insecurity in the World 2014. Strengthening the Enabling Environment for Food Security and Nutrition. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Rome.
2. World Bank. 2017. The World Bank Annual Report 2017. Washington, DC: World Bank. © World Bank. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27986> License: CC BY-NC-ND 3.0 IGO.
3. Jazairy I., Alamgir M., Panuccio T. The State of World Rural Poverty: An Inquiry into Its Causes and Consequences. NYU Press, 1992.
4. McGuire S. WHO, World Food Programme, and International Fund for Agricultural Development. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic Growth Is Necessary but Not Sufficient to Accelerate Reduction of Hunger and Malnutrition. Rome, FAO. // Advances in Nutrition. – 2013. T. 4. №. 1. S. 126-127.
5. McGuire S. WHO, World Food Programme, and International Fund for Agricultural Development. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic Growth Is Necessary but Not Sufficient to Accelerate Reduction of Hunger and Malnutrition. Rome, FAO. // Advances in Nutrition. – 2013. №. 1. S. 126-127.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi. <https://stat.uz/uz/>.
7. Xasanov Sh., Muratov Sh. Tomorqa xujaligi faoliyatidan keladigan daromadga innovatsiyalar ta'sirini iqtisodiy baholash // The Innovation Economy. – 2023. T. 1. №. 01. C. 132-144.
8. Goldberger A. S. The Interpretation and Estimation of Cobb-Douglas Functions // Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1968. C. 464-472.
9. Meeusen W., van Den Broeck J. Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error // International Economic Review. – 1977. C. 435-444.
10. Giang P. Q., Huong V. T. T. Comparison of the Impact of Production Factors on the Ecological and Economic Efficiency of the Potato Land-Use Type in Vietnam and Russia Based on the Cobb-Douglas Production Function // Journal of Ecological Engineering. – 2023. T. 24. №. 9.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

